

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA BILIMLARNING SHAKLLANISHIDA FIKRLASHNING O'RNI

Pardayeva Nargiza Mamarasulovna

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani

34-o'rta umumta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilarda, bilimlarni shakllanishida fikrlashni o'rni va o'quvchilarda bilim shakllantirish asoslari haqida ma'lumotlarga to'xtalib o'tilgan. Bilimlar shakllanishi bo'yicha A.Enshteynning fikrlariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Yondashuv, bilim, fikrlash, zamonaviy tadqiqotlar, psixologiya, asossiz bashorotlar.

O'qitishga an'anaviv yondashuvda «tayyor» bilimlarni uzatib berish modeli asosiy o'rin egallagan. Bilim insondan insonga suvni bir idishdan ikkinchi idishga quygandek uzatiladi. Shiddat bilan o'zgaruvchi hozirgi zamon jamiyatida esa bunday yondashuvni qo'llab bo'lmaydi. O'zgarishlarga moslashuvchan bo'lish uchun asosiy va hayotiy zarur talab sifatida o'qishga qobiliyat xizmat qiladi. Ya'ni, bunda o'qishga tayangan. ta'lim jarayonining markaziga talabani qo'yadigan ta'lim modeli namoyon bomadi. Ushbu modelda bilim dinamik ko'rinishga, mazmun nuqtayi nazaridan o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega tushunchadir. Biz barchamiz noldan boshlashimiz va g'ildirakni qavtadan ixtiro qilishimiz kerak, deb o'ylash, turgan gapki, haddan tashqari sodda o'ylashdir. Biz yangi bilimlarni yaratish uchun

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ilgari kimdir yaratgan bilimlarga tayanamiz. Psixologiya akademik fan sifatida paydo bo'lgan 100 yildan ortiq muddat davomida fikrlash jarayonini o'rganish bilan shug'ullanganiga qaramay, kognitiv psixologiya, ya'ni psixologiyaning fikrlash tabiati va bilimlarni o'rganish sohasi keyingi 20 yil davomida ilmiy psixologiyada haqiqatan ham hal qiluvchi o'rin tutmoqda. Uning namoyandalari masalalarni hal qilishda, mulohaza yuritishda va qarorlar qabul qilishda foydalaniladigan texnika va strategiyalarni o'rganish vazifasini o'z oldilariga asosiy maqsad qilib qo'yadilar. Bundan tashqari, bu qobiliyatlarni intellektga qanday bogliqligi masalasi ham ularni qiziqtiradi. Fikrlash jarayoniga bunday jiddiy qiziqish. psixologiyaning «kognitiv jarayonlarga o'rgatish» deb nom olgan yangi sohaning paydo bo'lishiga olib keldi. Uning vazifasi - insonlarga o'z fikrlash qobiliyatlarini yaxshilashga yordam berish uchun inson fikrlashi jarayonlari va mexanizmlari haqidagi biz to'plagan bilimlarni qo'llash imkonlarini topishdan iborat. Bu sohada to'plangan bilimlar, xaritalarni o'qishni harbiy malakalardan tortib, to qulay va tushunishga oson bo'lgan kompyuter dasturlarini ishlab chiqishgacha bo'lgan jarayonda, amaliy masalalarni hal qilishda qo'llana boshlandi. Zamonaviy tadqiqotlar ta'kidlashicha, fikrlash aqliy qobiliyatlarga bogliq emas va murakkab muammolarni hal qilish zarurati ta'sirida rivojlanmaydi. Intellekt bilan fikrlash orasidagi bog'liqlik mashina bilan uning haydovchisi orasidagi bog'liqlikka o'xshash: yuqori quvvatli mashinani uquvsizlik bilan. kamtarona avtomobilni esa mohirlik bilan boshqarish mumkin. Quvvat mashinaning salohiyati bolganidek. intellekt aqlning salohiyatidir. Lekin mashinaning harakatlari boshqaruvchining mohirligiga bogliq. Fikrlashni ketma-ket bosqichlar seriyasi sifatida amalga oshiriluvchi axborotni uzatish va qayta ishlash jarayonidan iborat, deb tasavvur qilish mumkin. XX asr boshlarida psixologlar fikrlash inson ongida qator obrazlarni kombinatsiyalash yoli bilan ro'y beradi, deb tushunar edilar. Keyinchalik boshqa psixologlar fikrlash - bu

so'zlari ovoz chiqarib aytilmaydigan, o'z-o'zi bilan gaplashishga o'xshash «ichki nutq», degan gipotezani ilgari surdilar. Biz ko'p hollarda nimalar bo'layotganligini butunlay yoki devarli anglamaymiz. Albert Eynshteyn o'zining o'ta murakkab masalalarni hal qilish qobiliyatlarini, ko'pincha, har doim tasavvur yordamiga murojaat qilishdan. deb bilar edi. Shaxsiy tasavvurdan foydalanishning yorqin misoli sifatida kimyogar Kekule bilan ro'y bergan hodisani keltirish mumkin.

Hozirgi vaqtda keng tarqalgan, inson fikrlashini tushunishga yonaltirilgan yondashuv fikrlash jarayonlarini kompyuterlarning ishlash prinsiplariga o'xshash tarzda modellashtirishdan iborat. Psixologlar va ularning yondashuvlari ma'qul bolgan boshqa olimlar (muhandislar, tilshunoslar, tibbiyot sohasi mutaxassisleri) foydalangan yollardan biri, qandaydir masalani yechishda hisoblash mashinasida bosib o'tadigan jaravonlar va operatsiyalar inson fikrlashini imitatsiya qiluvchi holatlarni yaratishdan iborat. Odamlarni qanday fikrlayotganligini bilish uchun ular qandaydir bir masalani yechayotganlarida xayoliga kelgan barcha narsalarni ovoz chiqarib aytishni so'rash kerak. Bunda tajriba o'tkazuvchilar «ovoz chiqarib fikrlash bayonnomasi»ni tuzadilar. Bavonnoma sinaluvchining masalani hal qilish ustida ishlayotgan vaqtida nimalar qilayotganligini bildiruvchi o'z og'zidan so'zma-so'z olingan yozuvdan iborat boladi. Fikrlash bayonnomasi fikrlash jarayonlarini tushunish uchun ham, ularni takomillashtirish uchun ham foydali bolar ekan. Matematikani o'qitish sohasida ko'zga koringan Tomas Gudning aniqlashicha, o'quvchilar matematikani o'rganishda materialni yaxshi o'zlashtirishlari uchun o'qituvchilar biror bir masala ustida ular bilan birga ishlayotganda yechish jarayonini ovoz chiqarib gapirib o'tkazishlari zarur. Pedagoglar ovoz chiqarib fikr yuritavotganida «axborotni qavta ishlash strukturasi va fikrlash usulini...» namoyish qiladilar, «...va bunda o'quvchilar yashiringan bog'lanishlarni yaxshi tushunishlari mumkin». Fikrlashni yaxshilash yo'llaridan biri - mutaxassislarining

fikrlash bayonnomalarini tahlil qilish va keyin ularga o'xshab o'zlarining fikrlash jarayonlarini modellashtirishdan iborat. Tadqiqotlar aniqlashicha, modellashtirishning bu usullari yangi o'rganuvchilarning fikrlash jarayonlarini rivojlantirish uchun juda foydali hisoblanadi. Shuningdek, shaxsiy fikrlash yozuvlarini o'rganish, o'zining bo'sh joylarini, masalan, axborotni qandaydir bir turlari bilan ishlashga qobiliyat yetishmasligi yoki boshqa kamchiliklarni ko'rish uchun ham foydali. Ovoz chiqarib fikrlashni amalda qollab, «odamlar aniq tizim bo'yicha - oldinga ham ketib qolmav va asossiz bashorat bilan ham shug'ullanmay ishlashga o'rganadilar. Fikrlashni verballashtirish jarayoni fikr yurituvchiga u tanlagan strategiyani baholashga va muloqot qilish malakalarini rivojlantirishga imkon beradi. Bu uslubiyotlar fanlar bo'yicha kurslarni o'zlashtirishda ham foydali, chunki ular o'quvchilar e'tiborini o'zlarining fikriy tushunchalariga va o'rganayotgan faniga jalb qiladi. Fikrlash jarayoniga bo'lgan an'anaviy nuqtayi nazarga asosan tanqidiy fikrlash, munozara, tahlil va mantiqqa e'tibor qaratiladi. Bu jabhalar juda katta ahamiyatga ega, lekin ularning barchasi fikrlash jarayonining bir qismidan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

В.И. Загвязинский. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука/ В.И. Загвязинский// Инновационные процессы в образовании: Сборник научных трудов. - Тюмень, 1990, - с. 8.

К.К. Кротова. Эксперимент в школе: за и против/ К.К. Кротова/7 Народное образование. - 2004. - № 2. -- с. 136.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

С/М, Курганский. Положение о научно-экспериментальной деятельности педагогических работников школы/ С.М. Курганский// Завуч. — 2 0 0 6 .- № 4 . - с . 87.

В.С. Лазарев. Понятие педагогической и инновационной системы школы/ В.С. Лазарев/7 Сельская школа. - 2003. - № 1. - с. 4.

Т.И. Лаздина. Технологии мотивационного управления инновационной деятельностью учителей/ Т.И. Лаздина// Начальная школа плюс До и После. - 2 0 0 6 . - № 2 . - с . 19.